

HOZIRGI ZAMON FALSAFASI

Larisa Xaydarova Sunnatovna

Gumanitar fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Abduraimov Jasur Abdurashid o'g'li

talaba

To'lasheva Shohida Burhonjon qizi

talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7956828>

Annotatsiya: Jamiyatga nisbatan tadbiiq qilinganda bu aholi miqdorining muvozanati va hayotni qo'llab quvvatlash uchun vosita, qarama-qarshi g'oyalar va hokazolar demakdir. Spenser jamiyatshunoslikda organik maktabning asoschisidir. Jamiyatning tarkibiy va vazifaviy tuzilishini u biologik organizm bilan o'xshashlikda qarab chiqadi. Ammo agar biologik organizmda unsurlar butun uchun mavjud bo'lsalar, ijtimoiy organizmda - bilaks: "jamiyat a'zolari jamiyat baxt-saodati uchun mavjud bo'lmasdan, balki jamiyat uning a'zolarining baxt-saodati uchun mavjuddir".

Kalit so'zlar: falsafa, jamiyat, mumtoz falsafasi, shaxs, inson, davr, qarama-qarshilik.

Аннотация: Применительно к обществу означает баланс населения и средства поддержания жизни, противоположные идеи и т. д. Спенсер является основателем органической школы в социальных науках. Он рассматривает структурно-функциональную структуру общества по аналогии с биологическим организмом. Но если в биологическом организме элементы существуют для целого, то в социальном организме — это значит: «члены общества существуют не для счастья общества, а общество существует для счастья его членов».

Ключевые слова: философия, общество, классическая философия, личность, человек, эпоха, противостояние.

Abstract: When applied to society, it means the balance of population and the means to support life, opposing ideas, etc. Spencer is the founder of the organic school in social science. He looks at the structural and functional structure of society in analogy with a biological organism. But if in a biological organism, the elements exist for the whole, then in a social organism - it means: "members of society do not exist for the happiness of society, but society exists for the happiness of its members."

Key words: philosophy, society, classical philosophy, person, man, era, opposition

Kirish

Mumtoz falsafa davrining tugallanishi bilan uning yangi sahifasi ochiladiki, buni jahon falsafasining hozirgi bosqichining boshlanishi sifatida qayd etish mumkin. U XX asrning butun falsafasiga o'z ta'sirini o'tkazgan falsafiy tizimlarning paydo bo'lishi bilan belgilanadi. Nemis faylasufi Artur Shopengauer (1788—1860) falsafasi falsafasi volyungarizm (o'zboshimcha irodaga ishonish), irratsionalizm, umidsizlik falsafasi sifatida maydonga chiqdi. Shopengauer o'zining asosiy g'oyalarini o'zining bosh asari bo'lgan "Olam iroda va tasavvur sifatida" (1819) nomli ishida bayon etgan. Garchi Shopengauer o'z falsafiy sistemasini XIX asming 20-yillaridayoq vujudga keltirgan bo'lsa ham, uning asarlari butun umri davomida ma'lum bo'lmasdan qola berdi. Faqatgina umrining oxiridagina, ya'ni 50-yillarda u tan olindi. 1848-yil inqilobining mag'lubiyati, Germaniyadagi yangi iqtisodiy va mafkuraviy vaziyat, umidsizlik kayfiyatlari, afsus-nadomat, bog'liq va umidsizlik muhiti Shopengauer falsafasi g'oyalarini qabul qilish uchun qulay sharoit yaratdi. Shopengauer falsafiy sistemasini asosida o'zining to'rt ko'rinishida yoki ildizida borliqning va bilishning umumiy qonuni sifatida namoyon bo'ladigan.

Shopengaueming irratsionalizmi va volyuntarizm falsafasidan uning rahm qilish va itoatlik axloqining xususiyati kelib chiqadi. Iroda - bu yashash uchun bo'lgan iroda bo'lib, xohish-istaklarni qondirishga qaratilgan intilishdir. Ana shu yerdan inson xatti-harakatining bosh xislati bo'lgan xudbinlik (egayizm) kelib chiqadi. Xohish-istaklarni qondirishga bo'lgan intilish qoniqmaslikdan kelib chiqadi, demakki - jafo va uqubatdan. Xohish-istaklarni qoniqtirish yangi istaklarni va yangi uqubatlarni keltirib chiqaradi. Hayot ko'tarib bo'lmaydigan og'ir yukka aylanib qoladi. Shuning uchun, ehtimol, ko'pincha afsus-nadomat bilan aytiladigan hayotning qisqaligi, aynan undagi eng yaxshi narsadir", - deb xulosalaydi. Hayotga bo'lgan irodadan voz kechmoq zarur, kishi o'zida bo'lgan xohish-istaklarni o'ldirishi kerak, kelgusidagi yaxshi hayot uchun kurashishdan o'zini tiyishi lozim. Shopengaueming falsafasi XIX asr oxiri XX asrdagi intuitivizm, ekzistensializm, yangi kantchilik, hayot falsafasi va boshqa falsafiy oqimlarning shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatdi. Mumtoz "Ijobiy" bilimlar bayrog'i ostida maydonga chiqqan XIX asrning ikkinchi yarmi — XXasrda G'arb falsafasida eng ko'p darajada tarqalgan oqimlardan biri pozitivizm edi. Pozitivizmning asoschisi fransuz faylasufi va jamiyatshunosi Ogyust Kont (1798—1857) edi. Kontning asosiy asarlari — "Ijobiy falsafa kursi" (6 jildlik) va "Ijobiy falsafaning ruhi" deb ataladi. Kont an'anaviy falsafiy muammolar va ta'limotlarni moddiyunchilik yoki idealizm lagerlariga mansubliklaridan qat'iy nazar, o'z manfaatidan kelib chiqib, aqliy hukmlar asosiga qurilgan samarasiz

“metafizika” deb e’lon qildi va ularga qarama-qarshi bo’lgan “ijobiy”, faqat “faktlargagina tayanuvchi bilimlarni olg’a surdi. Ana shunday “aniq”, “shubhasiz” bilimnigina Kont ijobiy deb ataydi. Pozitivizm ilgarigi “metafizika”ni rad etganligi uchun, u o’zini ilgarigi barcha falsafiy oqimlarga qarshi qo’yadi. Kont fanlarning yangi tasnifni tuzadi: matematika (o’ziga yer mexanikasini qo’shgan holda), astronomiya, fizika, kimyo, fiziologiya (biologiya), sotsiologiya yoki “ijtimoiy fizika”. Fanlarning bosh vazifasi - deskriptiv, ya’ni tasvirlash va bayon qilishdir. Ilmiy bilish faqat hodisalarni tasvirlashi lozim, ularning kelib chiqishlari haqida savollar bermasligi kerak, chunki bu masalalarning yechimi yo’qdir. Shuning uchun fan “nima uchun” degan ifodani “qanday” so’zi bilan almashtirish”ga intilishi lozim. Yangi ijobiy falsafaning vazifasi esa ilmiy bilimlarni tizimga solishdan iboratdir. “Ijobiy falsafa”ga Kont inson aqlining “qat’iy holati” sifatida qaraydi.

Kont nazaricha, bashariyat tarixi bu insoniy ruhning turli davrlardagi “holatlari” yoki usullari tarixidir. Boshqacha so’z bilan aytganda, “g’oyalar butun dunyoni boshqaradi va ostin-ustun qiladi”. Shunday bosqichlar hammasi bo’lib uchta: ilohiyotiy yoki qalbaki (u yerda diniy dunyoqarash hukmronlik qiladi), metafizik yoki abstrakt (o’z manfaatidan kelib chiquvchi-falsafiy) va ijobiy (ilmiy). Oxirgi bosqichga erishgach “falsafa uzil-kesil ijobiy holatga erishadi: u endi o’z xususiyatini o’zgartirishga qodir bo’lmaydi” 1. Uch bosqich qonuni umumiy xususiyatga ega bo’lib, jamiyatning barcha sohalarida (bilish tarixi, siyosiy tarix, fuqarolik tarixi va hokazo), hamda har bir kishining ruhiy kamolotida amal qiladi. Demak, “aqlar holati”ning uch bosqichiga jamiyat siyosiy tashkilotining uch bosqichi muvofiq keladi: ilohiyotiy feodal saltanatlarning yakkahokimlik rejimlari, metafizik — “huquqshunoslar” va “o’rta tabaqalar” rolining kuchayishi, pozitiv (ijobiy) — sarmoya “patritsiylari”: “sanoat dohiylari” va bank egalarining manfaatlarini ifodalovchi pozitivist faylasuflar boshqaruvi. Xuddi shunday fuqarolik tarixi ham bir-birlarini almashtirib turuvchi uch davrga: harbiy-istilochilik, mudofaaviy va ilmiy-sanoat davrlariga bo’linadilar. Kont fikricha, “ijobiy” jamiyat prinsip sifatidagi muhabbat asosiga, asos sifatidagi tartibga va maqsad sifatidagi taraqqiyotga binoan qurilmog’i lozim; bu jamiyat shundayki, unda barcha tabaqalar va ijtimoiy qatlamlar o’rtasidagi munosabatlarda “uyg’unlik” o’matilgan. Mumtoz pozitivizmning boshqa ko’zga ko’ringan vakillari Djon Styurt Mill va Gerbert Spenser edilar. Don Styuart 1806—1873) — ingliz faylasufi, mantiqshunosi va iqtisodchisidir. Millning fikricha, bizning bilimlarimizning manbayi — kuzatish va tajribadir. Tajribada bizga berilgan bilim mavzulari —

bu o'zimizning his-tuyg'u va taassurotlarimizdir, negaki ular bizga ushbu shakllarda berilgandirlar. Shuning uchun Mill moddani “his-tuyg'u qabul qilishning doimiy imkoniyati”, ongni esa “kechinmalaming doimiy imkoniyati” sifatida ifodalaydi. Mantiq sohasida ishlab chiqilgan ko'zga ko'rinarli natijalar ham Mill nomi bilan bog'liqdir. Olim mantiqning o'zini falsafiy muammolardan holi bo'lgan va barcha faylasuflar uchun qabul qilsa bo'ladigan haqiqatni axtaruvchi qat'iy ilmiy usul (ijobiy bilimga erishish) sifatida qarab chiqadi. Mill an'anaviy sillogistika (qiyos) va deduksiya (umumdan yakka tomon xulosa chiqarish)ni tanqid ostiga olib, induktiv (yakkadan umum tomon xulosa chiqarish) mantiq tizimini tuzadi. “Mantiq tizimlari”ni tuzishda Mill F.Bekoning induktiv mantig'iga, R.Uetli, U.Yuell va D.Gershel ishlariga tayanadi. Kontdan keyin Mill ham bashariyat tarixini dunyoqarash nuqtayi nazaridan uch bosqichga bo'ladi, ammo ulami quyidagicha nomlaydi: animistik (shaxsiyatga olib borib taqovchi), borliq (abstrakt) va fenomenalistik (tajribaviy). Axloq masalasida Mill utilitarizm qoidasiga tayanadiki¹, unga ko'ra, xattiharakatning axloqiy ahamiyati uning foydasi bilan belgilanadi, (egoizm) xiidbinlik qoidasida esa xatti-harakat olinadigan huzur-xalovat yoki yoqimsizlik nuqtayi nazaridan baholanadi, hamda altruizm qoidasida esa “barcha atrofdagi mavjudotlami imkon qadar ko'proq baxt-saodat”ga yordamlashishini taqozo etadi. O'zining ijtimoiy-siyosiy qarashlarida Mill parlamentarizm, liberalizm va davlatning fuqarolaming xususiy hayotiga aralashisliiga qarshi chiqdi.

Gerbert Spenser(1820-1903) — mumtoz pozitivizmning uchinchi vakilidir. Uning tomonidan “Sintetik falsafa tizimiga birlashgan “Asosiy ibtidolar”, “Biologiyaning asoslari”, “Jamiyatshunoslik asoslari”, “Ruhshunoslik asoslari”, “Axloq asoslari” kabi asarlar yozilgan. Falsafaning vazifasini Spenser bilimlarni tizimga solishga erishishda deb bildi. Falsafa — bu qo'shma bilimdir. Kontga o'xshab, u ham fanlar tasnifini tuzdi. Ammo agar Kontning tasnifida fanlar umumiylik darajasiga ko'ra to'g'ri chiziqning oldinma-keyin kelishi tartibida joylashtirilgan bo'lsa, Spenserda ular abstrakt (mantiq, riyoziyot va mexanika), muayyan (“voqelikni” o'rganuvchi) va abstrakt muayyanlikka (oraliq xususiyatga ega bo'lgan) bo'lingandirlar. Spenser o'z falsafiy dasturini “Bilib olib bo'lmaydigan” sohada bir-biriga o'xshashi bo'lgan fan bilan dinni kelishtirish yo'llari asosiga qurdi.

1.“... Modda, harakat va kuch ko'rib bo'lmaydigan voqelikning faqat ramzlaridirlar”

2. “Borliq shakllarini, — deb yozadi u, — mohiyatlari jihatidan mutlaq bilib bo'lmaydi”

3. Spenser fikricha, hatto “faktlardan eng soddasi” ham fan uchun o'zining “to'la bilib bo'lmasligini” namoyon qiladi. Fan faqat “hodisalar deb atalgan” narsa faoliyati natijasida kelib chiqadigan hissiy jihatdan qabul qilinadigan hodisalar o'rtasidagi munosabatlarni bilishgagina (o'xshashlik va o'xshamaslik va boshqalar) qodirdir. Hodisalarning mohiyati esa sirdir. “Aynan sir, deb yozadi faylasuf, fanning oxirgi va dinning birinchi qadamidir”. Spenser falsafaning yetakchi mavzularidan biri umumiy tadrijiy (evolyutsion) rivojlanish haqidagi ta'limot edi. U “... yoyilgan harakat hamrohligida moddani nomuayyan bog'lanmagan bir xillikdan muayyan bog'langan harxillikka o'tkazish va shuning barobarida saqlanib qoladigan moddaning harakatini qaytadan o'zgarishini amalga oshirilishi demakdir”

4. Tadrijiy rivojlanishning o'ziga xos belgilarini Spenser quyidagi qonunlarda ko'radi: tarkibiy tubdan o'zgartirilgan oqibatlar miqdori oshishi, differentsiatsiya (bir xillikdan har xillikka o'tish), nomuayyanlikdan tarkibiy muayyanlikka o'tish, uyg'unlik, muvozanatga intilish. Tadrijiy rivojlanish Spenser tomonidan mexanistik ravishda talqin qilinib, universal xarakterga ega deb bilindi: tabiatning jonsiz va jonli mavjudotlarida, inson jamiyatda namoyon bo'lishligi ta'kidlandi. “Umumjahon o'limining holati nima, — deb yozadi u, — bu shunday narsaki, hamma joyda ro'y beradigan jarayonning chegarasi bo'lib, buning shunday ekanligi har qanday shubhadan xolidir... bu yerda tasvirlagan barcha o'zgarishlarning xotimasi osoyishtalik holati bo'ladi”

XULOSA

Jamiyatga nisbatan tadbiiq qilinganda bu aholi miqdorining muvozanati va hayotni qo'llab quvvatlash uchun vosita, qarama-qarshi g'oyalari va hokazolar demakdir. Spenser jamiyatshunoslikda organik maktabning asoschisidir. Jamiyatning tarkibiy va vazifaviy tuzilishini u biologik organizm bilan o'xshashlikda qarab chiqadi. Ammo agar biologik organizmda unsurlar butun uchun mavjud bo'lsalar, ijtimoiy organizmda - bilaks: “jamiyat a'zolari jamiyat baxt-saodati uchun mavjud bo'lmasdan, balki jamiyat uning a'zolarining baxt-saodati uchun mavjuddir”. Spenser uchun ijtimoiy ideal shunday jamiyatki, unda davlatning vazifalari qisqara borib, yakka tarzdagi va kooperativ omili oshib boradi. Jamiyatni Spenser ikki turga bo'ladi: “harbiy” va “sanoatlashgan”; tarixiy rivojlanish birinchi turdan ikkinchisi tomon boradiki, unda zambaraklar va nayzalar kurashini sanoat sohasidagi raqobat egallaydi. Jamiyatning tadrijiy rivojlanishi yashashga eng ko'p darajada moslashganlarning yashab qolish qonuni asosida amalga oshadi. U kambag'allarga, bevalar va yetimlarga yordam berishni tadrijiy rivojlanishning tabiiy jarayoniga aralashish deb hisoblab, unga

qarshi chiqdi. Shuningdek, Spenser inqiloblarning dushmani va asta-sekinlik bilan boradigan tadrijiy rivojlanish tarafdori edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Philosophy", The Oxford Dictionary of Philosophy, Blackburn, Simon (1994). Oxford University Press
2. "Emergence of the history of Chinese philosophy", Comparative Approaches to Chinese Philosophy. Cua, Anthony S.
3. D.Rutherford (ed.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy (Cambridge UP, 2006)
4. S. Nadler (ed.), A Companion to Early Modern Philosophy, (Blackwell, 2002)
5. Shand, John (ed.) Central Works of Philosophy, Vol.3 The Nineteenth Century (McGill-Queens, 2005)
6. Beiser, Frederick C. The Cambridge Companion to Hegel, (Cambridge, 1993)
7. Sextus Empiricus, PH (= Outlines of Pyrrhonism) I.8
8. Sextus Empiricus, PH (= Outlines of Pyrrhonism) I.19-20

